

- situations”. [In Ukrainian].
13. Joint order of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health of Ukraine No. 677/1503 dated 16.08.2018, registered in the Ministry of Justice on 30.10.2018 under No. 12321/32681 “On approval of the Procedure for joint actions of civil defense forces and health care institutions during aeromedical evacuation by aircraft of the State Emergency Service of Ukraine”. [In Ukrainian].
 14. Civil Protection Code of Ukraine dated 07/05/2012 No. 5403-VI with changes and additions. [In Ukrainian].
 15. The Law of Ukraine “On Amendments to the Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care Regarding the Improvement of Medical Assistance” dated July 7, 2011 No. 3611-VI. (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2012, No. 14, Article 86). [In Ukrainian].
 16. The Constitution of Ukraine (Announcements of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1996, No. 30, Article 141) with changes and additions. [In Ukrainian].
 17. Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I. Medychnyy zakhyst naseleण्या v nadzvychaynykh sytuatsiyakh v yedyniy derzhavniy systemi tsyvilnoho zakhystu. – Kyiv : «Vydavnytstvo Lyudmyla», 2019. - 693 s. [In Ukrainian].
 18. Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I., Pehrestenko O.V., Ryzhenko S.A., Galachenko O.O. Optyimizatsiya diyalnosti Derzhavnoyi sluzhby medytsyny katastrof. – Kyiv : SPD Chalchynska N.V., 2019. - 766 s. [In Ukrainian].
 19. Kurenkova O. «Putin pohrozhuє yadernoyu viynoyu. Tse lyshe shantazh chy hotuvatysya do nayhirshoho» Suspilne, Novyny, 28 lyutoho, 11:59. [In Ukrainian].
 20. Ukrayinski atomnyky zaklykaly OON. MAHATE ta svitovu spilnotu vyznaty Rosiyu yadernym terorystom /<https://prm.ua/ukrainski-atomnyky-zaklykaly-oon-mahate-ta-svitovu-bbc.com/ukrainian>. [In Ukrainian].

*Вперше надійшла до редакції 30.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.8 : 616.67

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254474>

ТОКСИЧНІСТЬ УРАНУ ТА ЙОГО СПОЛУК. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. ОГЛЯД

Пихтєєва О.Г., Большой Д.В., Пихтєєва О.Д.

*Український НДІ медицини транспорту, Одеса
Одеський обласний клінічний центр
pyhteevaeg@gmail.com*

ТОКСИЧНОСТЬ УРАНА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. ОБЗОР

Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Пыхтеева Е.Д.

*Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса
Одесский областной клинический центр*

TOXICITY OF URANIUM AND ITS COMPOUNDS. MODERN CHALLENGES. REVIEW

Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.D.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa
Odessa Regional Clinical Center*

Summary / Резюме

Interest in the toxic properties of depleted uranium is connected with its use for military purposes. This leads to the accumulation of uranium in certain territories and increases the exposure of the population and the environment. The planned use of shells

with depleted uranium on the territory of Ukraine (in the center of Europe) stimulates the study of uranium toxicity and the development of possible measures for the preventive protection of military personnel and the civilian population, as well as the development of methods for cleaning up contaminated territories and water sources. Depleted uranium, despite its low radioactivity, as a typical heavy metal, poses a threat to human health. Neurotoxic, nephrotoxic and carcinogenic effects stand out among the main damaging factors. In order to reduce the harmful effects of depleted uranium, military personnel and the population must receive a sufficient amount of zinc, calcium and iron from food or in the form of trace elements, since the deficiency of these elements increases the absorption of uranium.

Keywords: *depleted uranium, toxicity, prophylaxis*

Всплеск интереса к токсичным свойствам обедненного урана связан с достаточно широким его использованием в военных целях, что приводит к аккумуляции урана на определенных территориях и увеличивает экспозицию населения и окружающей среды. Планируемое использование снарядов с обедненным ураном на территории Украины (в центре Европы) стимулирует исследование токсичности урана и разработку возможных мер превентивной защиты военнослужащих и гражданского населения, а также разработку методик очистки загрязненных территорий и источников водоснабжения. Обедненный уран, не смотря на невысокую радиоактивность, как типичный тяжелый металл представляет угрозу для здоровья военнослужащих и населения территорий, на которых он используется. Среди основных повреждающих факторов выделяется нейротоксическое, нефротоксическое и канцерогенное действие. Военнослужащие и население для уменьшения вредного действия обедненного урана должны получать достаточное количество цинка, кальция и железа с пищей или в виде микроэлементных препаратов, поскольку дефицит этих элементов повышает абсорбцию урана.

Ключевые слова: *обедненный уран, токсичность, профилактика*

Сплеск інтересу до токсичних властивостей збідненого урану пов'язаний з досить широким його використанням у військових цілях, що призводить до акумуляції урану на певних територіях та збільшує експозицію населення та навколишнього середовища. Заплановане використання снарядів з ЗУ на території України (у центрі Європи) стимулює дослідження токсичності урану та розробку можливих заходів превентивного захисту військовослужбовців та цивільного населення, а також розробку методик очищення забруднених територій та джерел водопостачання. Збіднений уран, на дивлячись на невисоку радіоактивність, як типовий важкий метал представляє загрозу для здоров'я військовослужбовців та населення територій, на яких він використовується. Серед основних ушкоджуючих факторів виділяється нейротоксична, нефротоксична та канцерогенна дія. Військовослужбовці та населення для зменшення шкідливої дії збідненого урану повинні отримувати достатню кількість цинку та заліза з їжею або у вигляді мікроелементних препаратів, оскільки дефіцит цих елементів підвищує абсорбцію урану.

Ключові слова: *збіднений уран, токсичність, профілактика*

Актуальність

Сплеск інтересу до токсичних властивостей збідненого урану (ЗУ) пов'язаний з досить широким його використан-

ням у військових цілях, що призводить до акумуляції урану на певних територіях та збільшує експозицію населення та навколишнього середовища. Заплановане ви-

користання снарядів з ЗУ на території України (у центрі Європи) стимулює дослідження токсичності урану та розробку можливих заходів превентивного захисту військовослужбовців та цивільного населення, а також розробку методик очищення забруднених територій та джерел водопостачання.

1. Уран. Знаходження у природі. Ізотопний склад.

Уран є досить поширеним елементом у земній корі і становить близько $2,7 \times 10^{-4} \%$ її маси. Однак, знаходиться уран у природі у вигляді рідкісних мінералів, і його видобуток досить складний і дорогий. Основними виробниками урану у 2019 році були Австралія, Канада, Китай, Казахстан, Намібія, Нігерія, Росія та Узбекистан. Найбільші запаси урану знаходяться в Канаді, Казахстані, Австралії, Росії та США. У природі уран знаходиться у вигляді трьох ізотопів: ^{234}U , ^{235}U та ^{238}U . Ізотопна поширеність ^{235}U у природі становить $0,7200 \%$ [1]. На відміну від іншого, найбільш поширеного ізотопу урану ^{238}U , в ^{235}U можлива ланцюгова ядерна реакція, що самопідтримується. Тому саме цей ізотоп використовується як паливо у ядерних реакторах, а також у ядерній зброї.

Уран видобувається переважно зараді отримання ізотопу ^{235}U . Процес збагачення регулює співвідношення трьох природних ізотопів (^{234}U , ^{235}U та ^{238}U) для отримання двох фракцій. Фракція з підвищеним вмістом ^{235}U у порівнянні з природним називається «збагаченим ураном» і є джерелом отримання енергії в атомних реакторах та основною енергетичною начинкою у виробництві ядерної зброї. Інша фракція, збіднена ^{235}U і ^{234}U , називається «збідненим ураном» і менш радіоактивна, ніж природний уран. Збіднений уран (англ. depleted uranium) є фактично відходом, побічним продуктом при виробництві збагаченого урану. Оскільки вміст ізотопу ^{235}U в природному урані дуже незначний, валова кількість збідненого урану багаторазово перевищує обсяги отриманого збагаченого урану.

Якщо область застосування збагаченої фракції цілком конкретна — енергія та зброя, то корисне використання збідненої фракції пов'язане з проблемами. Зважаючи на високі обсяги виробництва та обмеження на використання, пов'язані з радіоактивністю, збіднений уран має низьку економічну цінність, і, відповідно, низьку вартість. Завдання утилізації збідненого урану складне і вирішується, в основному, складуванням у сховищах. Запаси збідненого урану у сховищах країн-виробників обчислюються сотнями тисяч тонн.

Проте, збіднений уран знаходить практичне застосування у низці областей. Уран використовується в деяких продуктах, включаючи барвники для скла, керамічні глазурі, колеса гіроскопів, хімічні каталізатори, екрани для радіоактивних джерел, мішені для рентгенівських трубок [2]. Збіднений уран (ЗУ) широко застосовується у промисловості та військовому виробництві. Він використовується як противага в літальних апаратах та броньованих машинах, а також у виробництві кінетичних пенетраторів (артилерійських снарядів та боєприпасів). Він також може використовуватися як захист від радіації в деяких медичних приладах та ядерних реакторах.

Війна в Перській затоці проти Іраку 1991 р. була першою відомою війною, в якій снаряди з ЗУ застосовувалися у великих кількостях (приблизно 300 тонн) [3]. Наслідки для здоров'я населення Іраку та американських ветеранів все ще вивчаються [4]. Так було проведено дослідження щодо оцінки ризику застосування ЗУ для випробувального полігону Джефферсона, американського об'єкта для випробувань боєприпасів із ЗУ [5]; також враховувався ризик для населення у зв'язку з конфліктом у Косові та війною у Перській затоці [6]. Згідно з офіційною інформацією, ЗУ, що використовується Міністерством оборони США, містить приблизно $0,2\%$ ^{235}U та сліди ^{234}U , ^{236}U . Вивчення наслідків використання зброї з збідненим ураном у конфлікті на

Балканах, війні в Афганістані та другій війні в Перській затоці, а також заплановане використання на території України (у центрі Європи) продовжує стимулювати дослідження токсичності урану.

Коли боєприпас із ЗУ вражає ціль, утворюється хмара частинок діаметром від 0,2 до 15 мікрон, що складаються з різних оксидів U_3O_8 , UO_2 та UO_3 [7]. При вдиханні ці частинки або затримуються в носоглотці, де зрештою проковтуються, або досягають нижніх дихальних шляхів, де зазнають альвеолярної абсорбції. Альвеолярна абсорбція, мабуть, відбувається у дві фази: існує рання швидка фаза, яка призводить до пікових рівнів у плазмі, а потім до зниження, за яким слідує друга стадія – тривалий період стійкого всмоктування [8]. Незрозуміло, чим пояснюється цей двофазний патерн. Це може бути пов'язано з гетерогенним хімічним складом частинок ЗУ, коли деякі сполуки просто більш розчинні, ніж інші в силу різних розмірів частинок, що вдихаються, при цьому частинки з великим відношенням площі поверхні до об'єму швидко розчиняються, залишаючи позаду ті, які розчиняються повільніше. Це також може бути пов'язане із запальною реакцією легеневої тканини, яка починає уповільнювати всмоктування через кілька днів. Яким би не був механізм, ЗП, що вдихається, має період напіввиведення з легень близько 4 років [9].

2. Сучасний погляд на токсичні властивості сполук урану, які не пов'язані з радіоактивністю.

2.1. Надходження, розподіл, зв'язування, біотрансформація

З хімічної точки зору уран є типовим металом, достатньо активним. Металевий уран легко окислюється на повітрі, пірофорен, витісняє водень із води, бурхливо реагує з кислотами, утворюючи розчини солей уранілу UO_2^{2+} .

Природний і збіднений уран виявляє невелику рухливість у ґрунті, але його частинки можуть з пилом підніматися у повітря та вдихатися.

Для незабруднених територій надходження урану відбувається з водою та їжею приблизно еквівалентно і становить 0,9-1,5 мкг/день залежно від джерела води (більше у ґрунтових водах) або дієти (більше у яловичині, яловичих нирках та печінці, цибулі, петрушці) нижче в птиці, фруктових соках, фруктах та овочах та молочних продуктах). Концентрації у повітрі зазвичай низькі.

Значна експозиція населення відбувається на забруднених територіях в результаті пиття колодязної води з високим вмістом урану та роботи на підприємствах з переробки та виробництва урану, при цьому найбільша небезпека для навколишнього середовища до 1991 р. виходила від хвостосховищ шахт та фабрик. З 1991 року після війни у Косові з'явилися території, забруднені внаслідок застосування боєприпасів із збідненим ураном.

Всмоктування урану в кишечнику низьке (0,1-6%, зазвичай 1-2,5%), збільшується із зростанням розчинності його сполук та залежить від віку. Максимальне всмоктування спостерігається у новонароджених. Очевидно, це пов'язано з активністю обмінних процесів при інтенсивному зростанні і підвищеною абсорбцією всіх мінеральних речовин. У дорослих найбільш активно всмоктування спостерігається у людей, які страждають на дефіцит заліза, а також при голодуванні. Шкірна абсорбція практично не відбувається через неушкоджену шкіру для нерозчинних форм, але збільшується з розчинністю та ступенем ушкодження та подразнення шкіри. Сильно ушкоджена (наприклад, обпалена) шкіра має більш високу абсорбцію.

Основні роботи з вивчення розподілу та біотрансформації урану в теплокровному організмі проведені в 1950-1980-х роках. Після потрапляння в кров розподіл та кінетика виведення урану залежать від ступеня його окиснення. Чотирьохвалентний уран, потрапляючи в організм, перетворюється на шестивалентний у вигляді іонів уранілу UO_2^{2+} , які

утворюють комплекси з цитратом або бікарбонат-аніонами, білками плазми або еритроцитами. Металевий уран (наприклад, у вигляді уламків при бойовому пораненні) повільно розчиняється та біотрансформується аналогічним чином [10]. Розподіл широкий, з первинною довгостроковою локалізацією в легені (при тривалому професійному або екологічному контакті з нерозчинними формами), кістках, печінці та нирках. При всіх шляхах надходження уран поширюється через кров по всьому тілу і швидко поглинається тканинами або виводиться із сечею. За даними Fisenne та Perry [11], Середньопопуляційний вміст урану в цілісній крові становить 0,0011 - 5 мкг/л [12].

Сполуки урану у вигляді уранілнітрату при внутрішньовенному введенні досить швидко виводяться з крові: 25% залишалося в крові через 5 хвилин, 5% через 5 годин, 1% через 20 годин і < 0,5% через 100 годин [13]. Далі відбувається перерозподіл у печінку, нирки та кістки. Концентрація в трахеобронхіальних лімфатичних вузлах (для нерозчинних форм) та кістках з часом підвищується через обмежене виведення [3].

Зрештою, саме кістки стають найбільшим довгостроковим сховищем урану при всіх сценаріях, крім інгаляційного впливу малорозчинних сполук на робочому місці (у цьому випадку легені містять максимальну кількість урану). Типовий вміст урану в організмі людини внаслідок впливу навколишнього середовища становить 90 мкг, при цьому 66 % припадає на скелет, 16 % – на печінку, 8 % – на нирки та 10 % – на інші тканини. [14].

У щурів, що зазнали підшкірного впливу нітрату уранила, мікрорентгенофлуоресцентне дослідження на основі синхротронного випромінювання показало, що уран спочатку розподілявся по краях кортикальної і трабекулярної тканини кісток зі швидким накопиченням в ендостальних і періостальних метафізах стегнової кістки, трабекулярної кістки з пев-

ною локалізацією в каналах капілярів крові [15].

При експозиції природними дозами органи ранжуються за вмістом урану таким чином: кістки (57%) > м'язи > жир > кров > легені > печінка > нирки (0,36%). Такий же порядок був отриманий при дослідженні дорослих азіатів у Китаї, Індії, Філіппінах та Республіці Корея [3].

Уран системно розподіляється після шкірного та імплантаційного впливу. Розподіл урану з металу, імплантованого в м'язи (моделювання поранення боєприпасами з збідненим ураном) було досліджено на щурах. Було показано, що найвищі концентрації спостерігаються у нирках та кістках у період від 12 днів до 18 місяців [16]. Кількість урану корелює з дозою (0,1-0,3 г U розміром 8 мм Ч 2 мм Ч 1 мм), при цьому рівні тканини досягають піку через 90 днів, потім поступово знижуються, але залишаються підвищеними 360 днів після імплантації [17].

Нанесений на шкіру збіднений уран у розчині азотної кислоти розподіляється у нирках і кістках щурів протягом кількох годин через неушкоджену шкіру та протягом кількох хвилин через ушкоджену шкіру [18].

Вважається, що UO_2^{2+} за поведінкою та розподілом нагадує іон кальцію Ca^{2+} [3]. Можливо, тому уран може заважати ремоделюванню кісток після поранень і переломів. [2].

При пероральному введенні щурам нітрату уранила в дозі вище 5,6 мг U/кг/день відбувалося швидке збільшення вмісту U в органах, що, на думку авторів [19], вказує на те, що це може бути порогом гострої дії ниркових ефектів. У субхронічному експерименті [20] при пероральному введенні 50 мг/кг/день уранілнітрату концентрація U в стегновій кістці щурят швидко збільшувалася протягом першого тижня, стабілізувалася протягом другого тижня, збільшувалася лінійно протягом двох тижнів, потім почала вирівнюватися, вказуючи на можли-

ве насичення. У хронічному експерименті при 9-місячній пероральній експозиції щурів 5,4 мг U/кг/добу у вигляді нітрату уранілу у мінеральній воді було виявлено дозозалежне лінійне накопичення у тканинах. Найвища доза була 310 нг U/г кісток, 280 нг U/г нирок та 2,45 нг U/г печінки. [21].

Хоча основними місцями накопичення урану з кровотоку є скелет та нирки, експериментальні дослідження показують [22], що після впливу уран може досягати головного мозку і призводити до нейроповедінкових порушень, у тому числі до підвищення рухової активності, порушення циклу сон-неспанья, зниження пам'яті та підвищення тривожності. Механізми, що лежать у основі цих нейроповедінкових порушень, остаточно не вивчені. Очевидно, що має існувати більше одного токсичного механізму і він може включати різні мішені в головному мозку. Lemercier et al. [23], показали, що уран не порушує цілісність гематоенцефалічного бар'єру.

Грунтуючись на кількох лініях доказів як *in vivo*, так і *in vitro*, поглинання урану традиційно вважається енерговитратним та опосередкованим процесом ендцитозу [24]. Іони уранілу можуть накопичуватися в клітинах за допомогою активного транспорту через молекулярну і стереохімічну подібність з основними іонами, такими як Ca^{2+} та Mg^{2+} [25]. Поглинання урану клітинами різноманітно та сильно залежить від виду та біодоступності.

2.2. Цитотоксичність

Дослідження цитотоксичності сполук урану проведено в основному *in vitro* в умовах, що моделюють молекулярні ефекти, більш характерні для субхронічного та хронічного, а не гострого впливу. При високих концентраціях (300 мкМ і більше) уран утворює нерозчинні осадки голчастої форми, розташовані у внутрішньоклітинних везикулах, що спостерігаються на різних клітинних моделях [26]. Тільки у дуже небагатьох дослідженнях вивчався внутрішньоклітинний розподіл

урану при низьких концентраціях доти, як він утворює осадки. Були отримані суперечливі результати, оскільки в одних дослідженнях уран був виявлений тільки в ядрах клітин [27], в інших — у певних областях цитоплазми [28].

При вивченні механізмів ендцитозу урану клітинами НК-2 було показано, що вплив урану погіршує окисно-відновний гомеостаз і збільшує проникність клітинної та мітохондріальної мембран, що може спричинити клітинний апоптоз за рахунок витоку цитохрому С. Після впливу урану підвищується активність лужної фосфатази, яка може бути залучена до внутрішньоклітинної мінералізації урану, що призводить до важкого некрозу клітин. Загальне поглинання урану клітинами сильно корелювало з їхньою життєздатністю (коефіцієнт кореляції Пірсона $r = -0,853$). Таким чином, поглинання урану клітинами ссавців в основному сприяє клатрин-опосередкований шлях ендцитозу, який викликає дозозалежну клітинну токсичність, включаючи дисбаланс окисно-відновного гомеостазу, ушкодження мембран, клітинний апоптоз та некроз [29].

В [30] вивчено вплив U(VI) у дозах від 5 до 600 мкМ на мінералізацію та індукцію аутофагії у модельній лінії остеобластних клітин UMR-106 та визначення утворення U(VI) після поглинання клітинами. Автори показали, що цитотоксичність має дозозалежний характер, проте U(VI) впливає на функцію мінералізації остеобластів навіть при субтоксичних концентраціях (<100 мкМ). Хоча U(VI) при надходженні швидко активував аутофагію, вже через 24 години спостерігалося інгібування аутофагічного потоку, що призводило до порушення функції остеобластів.

Опинившись усередині ядра, U викликає пошкодження ДНК у вигляді двох механізмів: прямої взаємодії з ДНК чи опосередковано, через утворення вільних радикалів. У першому випадку катіони уранілу взаємодіють безпосередньо з негативно зарядженим фосфатни-

ми групами ДНК; у другому випадку U викликає пошкодження ДНК, генеруючи вільні радикали за допомогою реакції Фентону [31]. Відомо, що застосування розчину уранілацетату для спостереження тонкої структури за допомогою електронної мікроскопії призводить до сильного фарбування нуклеїнових кислот [32]. Зовсім недавно дослідження показали, що іони ураніла (UO_2^{2+}) зв'язують фосфатні групи нуклеїнових кислот ДНК і РНК і складають фрагмент U-фосфодіефіру в малих борозенках ДНК, більш конкретно в положенні N3 аденіну. Пряма взаємодія U з ДНК викликає дозозалежне та часозалежне утворення аддуктів. Зв'язування фосфатних груп нуклеїнових кислот ДНК іонами уранілу призводить до просторового переважаня ланцюга і запуску інгібування механізмів репарації ДНК, наприклад уранілацетат запобігає з'єднанню ДНК-зв'язуючих білків з ДНК. Більше того, утворення аддуктів ураніл-ДНК діє як висхідне ушкодження, яке спричиняє розриви ланцюгів, абазичні сайти або, можливо, перехресні зв'язки ДНК [33, 34, 35].

Гуйгуен, Y. et al [36] вивчали дозозалежні ефекти клітинного стресу при надходженні урану в культурі клітин *HerG2* та їх зв'язок з його локалізацією та утворенням осаду. Аналіз тимчасової динаміки показує, що уран з'являється в ядрах клітин у вигляді розчинної форми протягом 5 хвилин після дії та швидко індукує експресію генів антиоксидантів та репарації ДНК. З іншого боку, утворення осаду починалося при концентрації 300 мкМ, але тривало довше при нижчих концентраціях. Адаптивна реакція може виникати при низьких концентраціях, але пригнічується при високих концентраціях, особливо при утворенні внутрішньоклітинних осадів урану. Автори показали, що уран дуже швидко проникає в ядра клітин у розчинній формі та викликає реакцію клітин на стрес. Реакція клітин, що призводить до їхньої загибелі, спостерігається при осадженні урану. Уран у низькій концентрації активує антиокси-

дантну систему [36].

2.3. Нейротоксичність

Уран є типовим важким металом і може проявляти нейротоксичні ефекти за тривалого впливу на організм. Можливі наслідки включають порушення пам'яті, концентрації, координацію рухів, а також погіршення функцій нервової системи в цілому. Раніше вважалося, що, щоб отримати такі ефекти, необхідно перебувати в контакті з ураном протягом тривалого часу та при досить високих концентраціях. Однак, як показали [37], після гострого впливу навіть помірної дози збідненого урану головний мозок є органом-мішенню поряд із нирками. Ще в 1949 р. були описані стани депресії або збудження у людей після промислового впливу сполук урану [38].

Було продемонстровано, що U може долати гематоенцефалічний бар'єр і накопичуватись у головному мозку [19]. Це накопичення не рівномірне по всьому мозку і залежить від дози [39].

ЗУ проникає через гематоенцефалічний бар'єр і накопичується переважно у певних відділах головного мозку. Зокрема, гіпокамп і смугасте тіло накопичують ЗУ швидше, ніж мозок і кора, принаймні при пероральному впливі [40]. Навпаки, при використанні протоколу впливу пилу накопичення ЗУ в ЦНС відбувається в нюховій цибулині, гіпокампі, корі та мозочку, демонструючи збільшення концентрації ЗУ у вказаному порядку [41].

Ще наприкінці 80-х років минулого століття було показано, що надходження ЗУ у високих дозах викликало тремор у щурів [42], що дозволяє припустити, що U конкурує з кальцієм у синапсі [43]. ЗУ активний щодо рецептора естрогену [44], рецептора вітаміну D та ретиноїдного рецептора [45]. ЗУ, мабуть, змінює активність ацетилхоліну та серотоніну [46], хоча дані про це достатньо суперечливі [47]. ЗП впливає на рівні норадреналіну та адреналіну в головному мозку

[38]. Однак вплив ЗУ на дофамін у головному мозку виявляється складним і залежить як від тривалості дії, так і від дози [47]. Вплив ЗУ збільшує перекисне окиснення ліпідів у головному мозку [48]. Перекисне окиснення ліпідів мозку відповідає поведінковим змінам у щурів і мишей, які зазнали впливу ЗУ [49]. Зміни ліпідів у головному мозку можуть бути частково пояснені зміною експресії генів метаболізму холестерину [50]. Уран збільшує рівні різних білків, що беруть участь у метаболізмі металів, включаючи переносник двовалентних металів DMT1, феритин та церулоплазмін [51]. ЗУ не тільки накопичується в ЦНС, але й має там фізіологічну активність, зокрема, інгібує утворення спайків у гіпокампі щурів [52]. Дослідження також показали, що ЗУ змінює електроенцефалографічну архітектуру ЕЕГ у щурів, що вільно рухаються, із супутніми змінами в циклі сну та швидкого сну [53]. Вплив ЗУ впливає на поведінку щурів у відкритому полі й у Y-подібному лабіринті, тобто має нейрофізіологічний вплив [54, 55]. Однак інші дослідники виявили, що ані цикли неспання уві сні, ні просторова поведінка не змінилися ні при дії збідненого урану, ні при дії збагаченого урану. [56].

У дорослих тварин, які зазнали впливу ЗУ, спостерігали тонкі, але важливі зміни у поведінці, у тому числі підвищену активність у тестовому апараті та порушення робочої пам'яті. Ці поведінкові зміни корелюють з перекисним окисненням ліпідів, опосередкованим ЗУ, що спостерігається в головному мозку [57]. Загалом вплив ЗУ, мабуть, погіршує здатність тварин модулювати свої реакції у відповідь на нові умови навколишнього середовища.

Нейрокогнітивні розлади спостерігалися у ветеранів, які зазнали впливу фрагментів збідненого урану під час війни в Перській затоці [58] і Косово [59]. Проблеми зі здоров'ям ветеранів війни у Перській затоці також викликали кілька досліджень нейротоксичної дії збідненого урану на тваринах. У щурів, яким пе-

рорально вводили 11-717 мг ураніацетату/кг, спостерігали гостру холінергічну токсичність [60].

В основі нейротоксичності при хронічній дії збідненого урану лежить зміна синаптичних процесів. У науковому звіті [61] були представлені докази, що свідчать про прямий вплив урану на зниження стимульованого вивільнення глутамату в гіпокампі, що може пояснити зниження збудливості нейронів, що спостерігається. Крім того, тривала дія збідненого урану може також інгібувати гліальний глутамат та поглинання ГАМК та активувати рецептори NMDA, що, можливо, приводить людину до ексайтотоксичності та нейродегенеративних захворювань. З огляду на схожість ефектів урану на вивільнення медіатора з ефектами інших багатовалентних металів (наприклад, метилртуті, свинцю) і те що, що використання ЗУ в воєнних умовах триває, ясно, що необхідні додаткові дослідження дій урану, зокрема, пов'язаних з його нейротоксичністю.

2.4. Нефротоксичність

Уран може викликати токсичні ефекти в нирках, що може призвести до розвитку нефропатії.

Розподіл і метаболізм у нирках щурів оцінювали після одноразового перорального впливу ураніацетату. За даними SR-XRF і μ XAF-спектроскопії U (VI) розподілявся переважно у зовнішній смужці зовнішньої мозкової речовини, потім у кірковій та мозковій речовині з концентраціями відповідно 49, 28 та 6 мкг/г та вираженим накопиченням у сегменті S3 проксимальних каналців, тоді як відновлений U(V) або U(IV) локалізувався в мікрорайонах епітелію проксимальних каналців, де досягав максимуму концентрації близько 1 мг/г тканини. Було показано, що для ниркової токсичності урану характерне локалізоване пошкодження тканин та накопичення його у дистальній частині проксимальних каналців (сегмент S3). При дослідженні епітелію сегмента S3 проксимальних ка-

нальців були виявлені концентрації урану, що у п'ятдесят разів перевищують середній нирковий рівень, від початкової фази впливу урану до фази раннього відновлення [62]. Характеристика розподілу урану у нирках важлива для токсикологічних досліджень та розробки методів ефективного виведення урану з організму.

У хронічному експерименті щурів випаювали водою із вмістом урану 40 мг U/л. Рівні урану в нирках досягли піку через 1 місяць, знизилися та стабілізувалися від 2 до 12 місяців, а потім збільшилися. Спочатку максимальні концентрації спостерігалися в проксимальних звивистих канальцях без помітних рівнів в інших частинах протягом 6 місяців; підвищені рівні були вперше виявлені через 9 місяців у кортикальних збиральних трубочках та по всій корі нирок у 18 місяців, що вказує на можливу зміну ниркового розподілу при великих термінах впливу [63].

Механізм ниркової токсичності включає накопичення урану в канальцевому епітелії, що прогресує до тубулоінтерстиціального нефриту або канальцевого некрозу в залежності від впливу та тривалості. Це може бути пов'язано з клітинним окислювальним стресом, зміненою експресією генів, пов'язаних з передачею клітинних сигналів, та інгібуванням натрій-залежних транспортних систем фосфату та глюкози [2]. За даними дослідження [64], ключовими молекулярними мішенями, що лежать в основі нефротоксичної дії урану, можуть бути цитохром-С-оксидаза та АТФ-синтазу.

Цікаво, що в кишечнику щурів, яким вводили ЗП з питною водою, спостерігали різні фізіологічні зміни, включаючи змінену активність гістаміну, простагландину та NO [65]. Враховуючи близькість кишкового епітелію з епітелієм ниркових канальців, можна припустити наявність у нирках подібних змін.

Ниркові ефекти, що спостерігають-

ся, варіюють від дисфункції ниркових канальців до гострої ниркової недостатності, що проявляється, серед іншого, глюкозурією, протеїнурією і альбумінурією з поступовим поверненням до норми через кілька тижнів або місяців. Ці зміни ниркових біомаркерів у людей, які зазнали надмірної дії U, можуть бути пов'язані з некрозом канальців, який є найбільш значущим клінічним наслідком гострої токсичності U у людей. Хоча такий гострий вплив явно призводить до пошкодження нирок, дослідження тривалого впливу менш переконливі, коли демонструють індукцію захворювань нирок у військових чи населення на забруднених територіях [66].

Таким чином, тривале надходження низьких доз урану може призводити до його накопичення в нирках та викликати їх дисфункцію та появу нефропатії (підвищений тиск, білок у сечі, набряки та інші симптоми). Подібні ефекти зазвичай спостерігаються у працівників ядерних підприємств або людей, які перебувають у контакті з високими концентраціями урану протягом тривалого часу, наприклад, на територіях, забруднених після застосування боєприпасів із збідненим ураном.

2.5 Гепатотоксичність

Ще однією мішенню ЗУ у людини вважається печінка. Попередні експериментальні дослідження показали накопичення ЗП у тканині печінки. [67]. У різних роботах повідомлялося, що ЗП за допомогою модуляції активності цитохрому P450 може впливати на метаболізм жовчних кислот, а також ксенобіотиків у печінці [68]. Після затравки мишей ЗУ спостерігали значне пошкодження печінки, яке виявлялося підвищеним рівнем аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази та патологічними змінами у тканині печінки [69].

2.6. Токсичність для репродуктивної системи та розвиток безпліддя

Деякі дослідження також свідчать про те, що уран та його сполуки можуть

негативно впливати на репродуктивну систему людини. Наприклад, наночастинки урану можуть викликати порушення у розвитку гонад та сперматогенезі, що може призвести до безпліддя.

Крім того, уран може вступати в хімічні реакції з ДНК, викликаючи мутації та пошкодження генетичного матеріалу, що може призвести до генетичних порушень майбутніх нащадків.

Дослідження, проведене у Франції, вивчало вплив ЗУ на ооцити мишей та виявило зниження «якості» жіночих гамет [70]. Збагачений уран, але не ЗУ, значно впливав на функцію яєчок щурів [71].

Однак, необхідно зазначити, що більшість досліджень з цієї теми проводилися на тваринах або в лабораторних умовах, тому додаткові епідеміологічні дослідження необхідні для більш точної оцінки ризиків для здоров'я репродуктивної системи.

2.7. Токсичність для вагітних та плоду.

Невідомо, чи мобілізуються материнські кісткові запаси урану (як для кадмію та свинцю) під час вагітності та годування груддю.

На сьогоднішній день усі наші знання про потенційний вплив урану на розвиток нервової системи плода отримані в результаті експериментальної роботи на тваринах. Дози урану, що вводяться вагітним тваринам, які є недостатніми для пошкодження нирок, можуть призвести до зменшення кількості послідів, зменшення розміру потомства, збільшення смертності потомства та аномалій скелета. Дослідження тератогенних ефектів ЗУ на людях, хоч і наводять на роздуми, страждають від низки методологічних проблем [72].

У гризунів вплив ЗУ під час розвитку фактично прискорює появу низки поведінкових реакцій (рефлекс, що випрямляє, установка передніх кінцівок, хапання, плавання і збільшення маси тіла) [73]. На перший погляд може здатися, що прискорений розвиток не викликає особливого занепокоєння. Однак важливо

поставити запитання; які нейронні системи приносяться в жертву для одержання цих прискорених кінцевих поведінкових точок? Це питання частково вирішується при розгляді поведінки дорослих гризунів, які зазнали впливу збідненого урану в процесі розвитку. Ці тварини демонструють змінену поведінку у тестах на вокалізації, реакцію на дотик, пощипування хвоста, збудження та реактивність у стандартизованій батареї тестів на розвиток нервової системи. Дорослі тварини, які зазнали впливу ЗУ під час розвитку, також гірше виконували тест на роботу пам'ять і мали меншу вагу мозку (у відсотках від ваги тіла) [74]. В цілому, вплив U, мабуть, погіршує здатність тварин модулювати свої реакції нові умови довкілля.

Як зазначив Бертель у своїй роботі «Тератогенна токсичність»: «Розчинний оксид урану та наночастинки можуть проникати через плаценту до плода і швидко отруювати плід, що росте. У малих дозах наночастинки ушкоджують мозок плода і викликають розумову відсталість та поведінкові проблеми. Інші тератогенні ефекти включають різні потворності та захворювання і навіть впливають на гормон росту та імунну систему плода. У дослідженнях щури-самці, які отримували дигідрат ацетату урану в дозах (0, 5, 10 та 25 мг/кг на добу) через шлунковий зонд протягом 60 днів, потім спарювалися з самками, яким вводили ацетат урану протягом 14 днів. Вивчено зростання та розвиток новонароджених після 0, 4 та 21 дня лактації; у цей період спостерігалось збільшення кількості померлих новонароджених [75].

Однак, необхідно зазначити, що більшість досліджень з цієї теми проводилися на тваринах або в лабораторних умовах, тому необхідні додаткові дослідження на людях для більш точної оцінки ризиків для здоров'я вагітних жінок та плоду.

2.8. Канцерогенність

Канцерогенність урану – це його здатність викликати ракові захворюван-

ня. Уран є радіоактивним елементом, який може накопичуватися в тканинах організму та викликати мутації у клітинах, що може призвести до розвитку раку. Питання про те, чи викликає ЗУ рак, є популярним питанням у засобах масової інформації та суперечливим у науковій літературі. Хоча радіоактивність ЗУ низька, вона не відсутня.

В основному 238-уран зазнає α-розпаду в ^{234}Th

Хоча α-частинки практично не проникають через шкіру, що ороговіла, при вдиханні частинок уранового пилу джерело α-розпаду виявляється всередині організму і здатне пошкоджувати клітини легеневого епітелію, а після перерозподілу урану — також клітини печінки і нирок.

Дослідження канцерогенної дії ЗУ на людей обмежені, але наводять на роздуми. Докази потенційних канцерогенних ефектів включають припущення про збільшення випадків раку шийки матки у Югославії [76, 77] та збільшення опромінення мікроядер у жителів Боснії/Герцеговини [78]. Є також ознаки мутації гіпоксантин-гуанінфосфорибозилтрансферази (HPRT) у деяких ветеранів війни у Перській затоці [79]. У двох дослідженнях були виявлені хромосомні аберації у робітників, які зазнали впливу збідненого урану [80, 81].

Дослідження на тваринах, хоч і нечисленні, також вказують на деякий канцерогенний потенціал. Було показано, що ЗП викликає змінену експресію генів *in vitro* [82], а також розрив ланцюгів ДНК [83], канцерогенну мутацію бронхіальної тканини людини у культурі [84] та геномну нестабільність культивованих остеобластів людини [85]. після введення ЗУ спостерігалися генетичні зміни в мишачих макрофагах [86] та утворення сарком

м'яких тканин у щурів [87]. Метилювання ДНК спостерігали на щуровій моделі лейкемії, спричиненої ЗУ [88]. В експериментах на щурах було показано, що ЗУ накопичується в щитовидній залозі, викликає порушення її структури та клітинний апоптоз, а також знижує рівні T_4 та FT_4 у сироватці. Скринінг генів показав, що тромбоспондин 1 (TSP-1) є чутливим геном при дії ЗУ, і експресія TSP-1 знижувалася зі збільшенням дози та часу дії ЗУ [89].

Деякі дослідження показали зв'язок між тривалим контактом з ураном та підвищеним ризиком розвитку лейкемії та інших видів раку.

2.9. Токсичність для легенів

Пошкодження легень від вдихання урану включає альвеолярне ушкодження з потенційним довготривалим фіброзом та емфіземою [90].

3. ГДК у ґрунтах, природних водах. Передача урану по харчовому ланцюжку з ґрунту до людини

У харчових продуктах ГДК урану не встановлено. У 2011 році ВООЗ встановила гранично допустиму концентрацію урану у воді – 0,03 мг/л. Допустимий рівень урану в ґрунті залежить від типу ґрунту та його використання. Загальноприйнятих стандартів для всіх типів ґрунтів немає. Вважається, що вміст урану в ґрунтах, що використовуються для сільськогосподарського виробництва, не повинен перевищувати 10 мг/кг. Для ґрунтів, що використовуються для житлової забудови, допустимий рівень урану може бути суворішим і залежить від регіону.

Дослідження показують, що уран може потрапляти в харчовий ланцюжок через забруднений ґрунт. Рослини можуть поглинати уран із ґрунту, а потім тварини можуть отримувати його, харчуючись цими рослинами. Людина може споживати уран, вживаючи забруднені рослини або тварин. Однак більшість досліджень показують, що передача урану через харчовий ланцюжок не є основ-

ним джерелом експозиції урану для людини. Більшість людей отримують уран внаслідок вдихання повітря, що містить радіонукліди урану, такі як уран-238 та уран-235. Ці нукліди можуть бути вивільнені в атмосферу внаслідок видобутку урану, його збагачення та виробництва ядерного палива або бойових дій.

Також варто зазначити, що передача урану через харчовий ланцюжок може бути більш значущою для людей, які живуть у районах з високим рівнем забруднення ґрунту ураном (місця колишніх ядерних випробувань, виробництво ядерного палива, бойові дії). У таких випадках моніторинг рівня урану в харчових продуктах може бути важливим для оцінки ризиків здоров'я.

4. Методи аналітичного визначення сполук урану в біопробах людей та об'єктах навколишнього середовища

Для оцінки експозиції населення вміст урану можна виміряти в крові, сечі, волоссі та тканинах тіла. Більшість урану елімінується протягом кількох днів. Підвищена кількість урану в сечі може вказувати на те, що людина зазнавала впливу великої кількості урану протягом останнього тижня. Первинним біомаркером впливу урану є хімічне або радіологічне виявлення загального вмісту урану або окремих ізотопів урану в сечі, оскільки уран, абсорбований пероральним, шкірним та інгаляційним шляхами, виводиться із сечею в основному у вигляді іонів урану [91]. Було показано, що дані аналізу сечі на уран корелюють з впливом урану в повітрі за усереднення за період часу, коли поглинена кількість незначна. Підвищені рівні урану можна було виміряти у зразках волосся та нігтів через кілька тижнів або місяців після гострого впливу [92]. У людей, які хронічно піддаються впливу підвищених рівнів урану в питній воді, була виявлена хороша кореляція добового споживання урану з рівнями урану у волоссі та з рівнями урану в нігтях.

Для аналізу вмісту урану в біопро-

бах людей та об'єктах довкілля використовуються різні методи. Одним із найбільш поширених є атомно-абсорбційна спектроскопія (ААС), яка дозволяє визначити концентрацію урану в пробі з високою точністю та чутливістю. Іншими методами є індуктивно-зв'язана плазмова мас-спектрометрія (ІСПМС), рентгівська флуоресцентна спектроскопія (РФС), мас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (МСІСП), фотоакустична спектроскопія (ФАС) та ін. Вибір методу та точності аналізу, наявності інших сполук, які можуть вплинути на результати.

Межа виявлення урану в крові залежить від методу аналізу та обладнання, що використовується, але зазвичай становить близько 0,1 мкг/л. Однак, для більш точних результатів та визначення нижчих концентрацій урану можуть використовуватися методи з більш високою чутливістю, такі як ІСПМС або МСІСП. МСІСП (мас-спектрометрія з індуктивно пов'язаною плазмою) є методом аналізу, який дозволяє визначити концентрацію урану у зразку сечі з високою чутливістю та точністю.

Процес аналізу починається зі збору зразка сечі, який потім піддається хімічній обробці для вилучення урану. Далі зразок вводиться в індуктивно зв'язану плазму, де відбувається іонізація атомів урану. Отримані іони урану потім проходять через мас-аналізатор, де вони поділяються по масі та заряду та реєструються детектором.

Вимірювання відбувається в умовах вакууму, що дозволяє досягти високої чутливості та точності аналізу. Результати аналізу виражаються у мікрограмах урану на літр сечі.

Таким чином, МСІСП є ефективним методом визначення концентрації урану в сечі і може бути використаний для моніторингу експозиції ураном в процесі його виробництва або використання. У людей, які хронічно піддаються впливу підвищених рівнів урану в питній воді, була виявлена хороша кореляція добово-

го споживання урану з рівнями урану у волоссі та з рівнями урану в нігтях.

Для аналізу вмісту урану в біопробах людей та об'єктах довкілля використовуються різні методи. Одним із найбільш поширених є атомно-абсорбційна спектроскопія (ААС), яка дозволяє визначити концентрацію урану в пробі з високою точністю та чутливістю. Іншими методами є індуктивно-зв'язана плазма мас-спектрометрія (ІСПМС), рентгенівська флуоресцентна спектроскопія (РФС), мас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (МСІСП), фотоакустична спектроскопія (ФАС) та ін. Вибір методу та точності аналізу, наявності інших сполук, які можуть вплинути на результати.

Межа виявлення урану в крові залежить від методу аналізу та обладнання, що використовується, але зазвичай становить близько 0,1 мкг/л. Однак, для більш точних результатів та визначення нижчих концентрацій урану можуть використовуватися методи з більш високою чутливістю, такі як ІСПМС або МСІСП. МСІСП (мас-спектрометрія з індуктивно пов'язаною плазмою) є методом аналізу, який дозволяє визначити концентрацію урану у зразку сечі з високою чутливістю та точністю.

5, Міжнародні програми з вивчення токсичності урану

Існує кілька міжнародних програм, які вивчають токсичність урану:

1. Міжнародна асоціація радіаційного захисту (IRPA) проводить дослідження з оцінки ризиків здоров'я під час експозиції урану та інших радіоактивних речовин.
2. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснює моніторинг радіоактивного забруднення довкілля та здоров'я населення в районах, де відбувалося використання урану та інших радіоактивних речовин.
3. Європейське агентство з навколишнього середовища (ЕЕА) проводить

дослідження щодо оцінки впливу урану на навколишнє середовище та здоров'я людини.

4. Міжнародна програма з охорони здоров'я працівників ядерної промисловості (ILO/WHO) проводить моніторинг здоров'я працівників, які працюють з ураном та іншими радіоактивними речовинами.
5. Міжнародна програма з оцінки радіаційних ризиків (UNSCEAR) проводить оцінку радіаційних ризиків для здоров'я людини під час експозиції урану та інших радіоактивних речовин.

Висновки

1. Збіднений уран, на дивлячись на невисоку радіоактивність, як типовий важкий метал представляє загрозу для здоров'я військовослужбовців та населення територій, на яких він використовується.
2. Серед основних ушкоджуючих факторів виділяється нейротоксична, нефротоксична та канцерогенна дія.
3. Військовослужбовці та населення для зменшення шкідливої дії збідненого урану повинні отримувати достатню кількість цинку та заліза з їжею або у вигляді мікроелементних препаратів, оскільки дефіцит цих елементів підвищує абсорбцію урану.

References/Література

1. Audi, G., Bersillon, O., Blachot, J., & Wapstra, A. H. (2003). The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. *Nuclear physics A*, 729(1), 3-128.
2. Nordberg, Gunnar F., and Max Costa, eds. *Handbook on the Toxicology of Metals: Volume II: Specific Metals*. Academic Press, 2021. P. 885-936
3. Giannardi, C., & Dominici, D. (2003). Military use of depleted uranium: assessment of prolonged population exposure. *Journal of environmental radioactivity*, 64(2-3), 227-236.
4. Briner, W. (2010). The toxicity of depleted uranium. *International journal of environmental research and public health*, 7(1), 303-313.
5. Ebinger, M. H., & Hansen, W. R. (1998). *Depleted uranium risk assessment for Jefferson Proving Ground: updated risk*

- estimates for human health and ecosystem receptors. LA-UR-98-5053.
6. Durante, M., & Pugliese, M. (2003). Depleted uranium residual radiological risk assessment for Kosovo sites. *Journal of environmental radioactivity*, 64(2-3), 237-245.
 7. Salbu, B; Janssens, K; Lind, OC; Proost, K; Danesi, PR. Oxidation states of uranium in DU particles from Kosovo. *J. Environ. Radioact* 2003, 64, 167-173
 8. Leggett, RW. Biokinetics of uranium in the human body. In *Depleted Uranium, Properties, Uses, and Health Consequences*; Miller, A Ed.; CRC Press: New York, NY, USA, 2007; pp. 163-182.
 9. Durakovic, A; Horan, P; Dietz, LA; Zimmerman, I. Estimate of the time zero lung burden of depleted uranium in Persian Gulf War veterans by the 24-hour urinary excretion and exponential decay analysis. *Mil. Med* 2003, 168, 600-605.
 10. L. Samuel Keith, Obaid M. Faroon and Bruce A. Fowler. *Handbook on the Toxicology of Metals*. Book. Third Edition. 2007 Chapter 45 - Uranium Pages 881-903
 11. Fisenne, I. M., & Perry, P. M. (1985). Isotopic U concentration in human blood from New York City donors. *Health physics*, 49(6), 1272-1275.
 12. <https://helix.ru/kb/item/06-235>.
 13. Bernard, S. R., & Struxness, E. G. (1957). *A Study of the Distribution and Excretion of Uranium in Man: An Interim Report*. Oak Ridge National Laboratory.
 14. Ribera, D., Labrot, F., Tisnerat, G., & Narbonne, J. F. (1996). Uranium in the environment: occurrence, transfer, and biological effects. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology: Continuation of Residue Reviews*, 53-89.
 15. Bourgeois, D., Burt-Pichat, B., Le Goff, X., Garvoet, J., Tack, P., Falkenberg, G., ... & Boivin, G. (2015). Micro-distribution of uranium in bone after contamination: new insight into its mechanism of accumulation into bone tissue. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 407, 6619-6625.
 16. Pellmar, T. C., Fuciarelli, A. F., Ejnik, J. W., Hamilton, M., Hogan, J., Strocko, S., ... & Landauer, M. R. (1999). Distribution of uranium in rats implanted with depleted uranium pellets. *Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology*, 49(1), 29-39.
 17. Zhu G. et al. Accumulation and distribution of uranium in rats after implantation with depleted uranium fragments // *Journal of radiation research*. - 2009. - T. 50. - №. 3. - C. 183-192.
 18. Petitot, F., Frelon, S., Moreels, A. M., Claraz, M., Delissen, O., Turlonias, E., ... & Paquet, F. (2007). Incorporation and distribution of uranium in rats after a contamination on intact or wounded skin. *Health physics*, 92(5), 464-474.
 19. Arruda-Neto, J. D. D. T., Manso Guevara, M. V., Nogueira, G. P., Saiki, M., Cestari, A. C., Shtejer, K., ... & Vanin, V. R. (2004). Long-term accumulation of uranium in bones of Wistar rats as a function of intake dosages. *Radiation protection dosimetry*, 112(3), 385-393.
 20. Rodrigues, G., Arruda-Neto, J. D. D. T., Pereira, R. M. R., Kleeb, S. R., Geraldo, L. P., Primi, M. C., ... & Fontes, E. M. (2013). Uranium deposition in bones of Wistar rats associated with skeleton development. *Applied Radiation and Isotopes*, 82, 105-110.
 21. Dublineau, I., Souidi, M., Gueguen, Y., Lestaevel, P., Bertho, J. M., Manens, L., ... & Aigueperse, J. (2014). Unexpected lack of deleterious effects of uranium on physiological systems following a chronic oral intake in adult rat. *BioMed research international*, 2014.
 22. Dinocourt, C., Legrand, M., Dublineau, I., & Lestaevel, P. (2015). The neurotoxicology of uranium. *Toxicology*, 337, 58-71.
 23. Lemercier, V., Millot, X., Ansoberlo, E., Menetrier, F., Flury-Herard, A., Rousselle, C., & M. Scherrmann, J. (2003). Study of uranium transfer across the blood-brain barrier. *Radiation protection dosimetry*, 105(1-4), 243-245.
 24. B. Gouget. Uranium: Toxicity to Renal Cells and Osteoblasts *Encyclopedia of Environmental Health (Second Edition)* 2019, Pages 259-265
 25. Sarthou, M. C., Devime, F., Baggio, C., Figuet, S., Alban, C., Bourguignon, J., & Ravel, S. (2022). Calcium-permeable cation channels are involved in uranium uptake in Arabidopsis thaliana *Journal of Hazardous Materials*, 424, 127436.
 26. M. Carriere et al. Influence of uranium speciation on normal rat kidney (NRK-52E) proximal cell cytotoxicity *Chem. Res. Toxicol.* (2004)
 27. Gueguen, Y., Suhard, D., Poisson, C., Manens, L., Elie, C., Landon, G., ... & Tessier, C. (2015). Low-concentration uranium enters the HepG2 cell nucleus rapidly and induces cell stress response. *Toxicology in Vitro*, 30(1), 552-560.
 28. Homma Takeda, S., Kitahara, K., Suzuki, K., Blyth, B. J., Suya, N., Konishi, T., ... & Shimada, Y. (2015). Cellular localization of uranium in the renal proximal tubules during acute renal uranium toxicity. *Journal of Applied Toxicology*, 35(12), 1594-1600..

29. Huang, L., Sun, G., Xu, W., Li, S., Qin, X., An, Q., ... & Li, J. (2023). Uranium uptake is mediated markedly by clathrin-mediated endocytosis and induce dose-dependent toxicity in HK-2 cells. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 104171..
30. Pierrefite-Carle, V., Santucci-Darmanin, S., Breuil, V., Gritsaenko, T., Vidaud, C., Creff, G., ... & Carle, G. F. (2017). Effect of natural uranium on the UMR-106 osteoblastic cell line: Impairment of the autophagic process as an underlying mechanism of uranium toxicity. *Archives of toxicology*, 91, 1903-1914.
31. Yazzie, M.; Gamble, S.L.; Civitello, A.E.R.; Stearns, D.M. Uranyl acetate causes DNA single strand breaks in vitro in the presence of ascorbate (vitamin C). *Chem. Res. Toxicol.* 2003, 16, 524-530.
32. Huxley, H.E.; Zubay, G. Preferential staining of nucleic acid-containing structures for electron microscopy. *J. Cell Biol.* 1961, 11, 273-296.
33. Dedieu, A; Berenguer, F.; Basset, C.; Prat, O.; Quemeneur, E.; Pible, O.; Vidaud, C. Identification of uranyl binding proteins from human kidney-2 cell extracts by immobilized uranyl affinity chromatography and mass spectrometry. *J. Chromatogr. A* 2009, 1216, 5365-5376.
34. Hartsock, W.J.; Cohen, J.D.; Segal, D.J. Uranyl acetate as a direct inhibitor of DNA-binding proteins. *Chem. Res. Toxicol.* 2007, 20, 784-789.
35. Wilson, J.; Young, A; Civitello, E.R.; Stearns, D.M. Analysis of heat-labile sites generated by reactions of depleted uranium and ascorbate in plasmid DNA *JBIC J. Biol. Inorg. Chem.* 2013, 19, 45-57.
36. Gueguen, Y., Suhard, D., Poisson, C., Manens, L., Elie, C., Landon, G., ... & Tessier, C. (2015). Low-concentration uranium enters the HepG2 cell nucleus rapidly and induces cell stress response. *Toxicology in Vitro*, 30(1), 552-560.
37. Lestaevel, P., Houpert, P., Bussy, C., Dhieux, B., Gourmelon, P., & Paquet, F. (2005). The brain is a target organ after acute exposure to depleted uranium. *Toxicology*, 212(2-3), 219-226.
38. Howland, J. W. (1949). *Studies on human exposures to uranium compounds. Pharmacology and toxicology of uranium.* New York: McGraw-Hill Book Company, 993-1017.
39. Pellmar, T. C., Fuciarelli, A. F., Ejnik, J. W., Hamilton, M., Hogan, J., Strocko, S., ... & Landauer, M. R. (1999). Distribution of uranium in rats implanted with depleted uranium pellets. *Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology*, 49(1), 29-39.
40. Barber, DS; Hancock, SK; McNally, AM; Hinckley, J; Binder, E; Zimmerman, K; Ehrich, MF; Jortner, BS. Neurological effects of acute uranium exposure with and without stress. *Neurotoxicology* 2007, 28, 1110-1119..
41. Monleau, M; Bussy, C; Lestaevel, P; Houpert, P; Paquet, F; Chazel, V. Bioaccumulation and behavioral effects of depleted uranium in rats exposed to repeated inhalations. *Neurosci. Lett* 2005, 390, 31-36.
42. Domingo, JL; Llobet, JM; Tomas, JM; Corbella, J. Acute toxicity of uranium in rats and mice. *Bull. Environ. Contam. Toxicol* 1987, 39, 168-174
43. Lin, RH; Fu, WM; Lin-Shiau, SY. Presynaptic action of uranyl nitrate on the phrenic nervediaphragm preparation of the mouse. *Neuropharmacology* 1988, 27, 857-863.
44. Raymond-Whish, S; Mayer, LP; O'Neal, T; Martinez, A; Sellers, MA; Christian, PJ; Marion, SL; Begay, C; Propper, CR; Hoyer, PB; Dyer, CA Drinking water with uranium below the U.S. EPA water standard causes estrogen receptor-dependent responses in female mice. *Environ. Health Perspect* 2007, 115, 1711-1716.
45. Tissandie, E; Gueguen, Y; Lobaccaro, JM; Grandcolas, L; Aigueperse, J; Gourmelon, P; Souidi, M. Enriched uranium affects the expression of vitamin D receptor and retinoid X receptor in rat kidney. *J. Steroid Biochem. Mol. Biol* 2008, 110, 263-268.
46. Bussy, C; Lestaevel, P; Dhieux, B; Amourette, C; Paquet, F; Gourmelon, P; Houpert, P. Chronic ingestion of uranyl nitrate perturbs acetylcholinesterase activity and monoamine metabolism in male rat brain. *Neurotoxicology* 2006, 27, 245-252.
47. Briner, W. Effects of depleted uranium on mouse midbrain catecholamines and related behavior. *Int J Toxicol* 2009, 7.
48. Linares, V; Sanchez, DJ; Belles, M; Albina, L; Gymez, M; Domingo, JL. Pro-oxidant effects in the brain of rats concurrently exposed to uranium and stress. *Toxicology* 2007, 236, 82-91..
49. Briner, W; Murray, J. Effects of short-term and long-term depleted uranium exposure on open-field behavior and brain lipid peroxidation in rats. *Neurotoxicol. Teratol* 2005, 27, 135-144.
50. Racine, R; Gueguen, Y; Gourmelo, P; Veyssiere, G; Souidi, M. Modifications of the expression of genes involved in cerebral cholesterol metabolism in the rat following chronic ingestion of depleted uranium. *J. Mol. Neurosci* 2008, 38, 159-165.
51. Lestaevel, P; Romero, E; Dhieux, B; Ben

- Soussan, H; Berradi, H; Dublineau, I; Voisin, P; Gourmelo, P. Different pattern of brain pro-oxidant activity between depleted and enriched uranium in chronically exposed rats. *Toxicology* 2009, 258, 1-9.
52. Pellmar, TC; Keyser, DO; Emery, C; Hogan, JB. Electrophysiological changes in hippocampal slices isolated from rats embedded with depleted uranium fragments. *Neurotoxicology* 1999, 20, 785-792.
53. Lestaavel, P; Houpert, P; Bussy, C; Dhieux, B; Gourmelon, P; Paquet, F. The brain is a target organ after acute exposure to depleted uranium. *Toxicology* 2005, 1, 219-226
54. Barber, DS; Hancock, SK; McNally, AM; Hinckley, J; Binder, E; Zimmerman, K; Ehrich, MF; Jortner, BS. Neurological effects of acute uranium exposure with and without stress. *Neurotoxicology* 2007, 28, 1110-1119.
55. Briner, W; Murray, J. Effects of short-term and long-term depleted uranium exposure on open-field behavior and brain lipid peroxidation in rats. *Neurotoxicol. Teratol* 2005, 27, 135-144.
56. Houpert, P; Lestaavel, P; Bussy, C; Paquet, F; Gourmelo, P. Enriched but not depleted uranium affects central nervous system in long-term exposed rat. *Neurotoxicology* 2005, 26, 1015-1020.
57. Briner, W; Murray, J. Effects of short-term and long-term depleted uranium exposure on open-field behavior and brain lipid peroxidation in rats. *Neurotoxicol. Teratol* 2005, 27, 135-144.
58. McDiarmid, M. A, Keogh, J. P., Hooper, F. J., McPhaul, K., Squibb, K., Kane, R., ... & Walsh, M. (2000). Health effects of depleted uranium on exposed Gulf War veterans. *Environmental research*, 82(2), 168-180.
59. Jiang, G. C. T., & Aschner, M. (2006). Neurotoxicity of depleted uranium: reasons for increased concern. *Biological trace element research*, 110, 1-17.
60. Domingo, J. L., Llobet, J. M., Tomas, J. M., & Corbella, J. (1987). Acute toxicity of uranium in rats and mice. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*; (United States), 39(1)..
61. Lasley, S. M. (2006). *Neurotoxicity From Chronic Exposure to Depleted Uranium*. ILLINOIS UNIV AT CHICAGO.
62. Homma-Takeda, S., Uehara, A., Yoshida, T., Numako, C., Sekizawa, O., Nitta, K., & Sato, N. (2020). Two-dimensional mXAFS analysis for accumulated uranium in kidneys of rats exposed to uranyl acetate. *Radiation Physics and Chemistry*, 175, 108147.
63. Tessier, C., Suhard, D., Rebière, F., Souidi, M., Dublineau, I., & Agarande, M. (2012). Uranium microdistribution in renal cortex of rats after chronic exposure: a study by secondary ion mass spectrometry microscopy. *Microscopy and Microanalysis*, 18(1), 123-133.
64. Yu, L., Li, W., Chu, J., Chen, C., Li, X., Tang, W., ... & Xiong, Z. (2021). Uranium inhibits mammalian mitochondrial cytochrome c oxidase and ATP synthase. *Environmental Pollution*, 271, 116377.
65. Dublineau, I; Grandcolas, L; Grison, S; Baudelin, C; Paquet, F; Voisin, P; Aigueperse, J; Gourmelon, P. Modifications of inflammatory pathways in rat intestine following chronic ingestion of depleted uranium. *Toxicol. Sci* 2007, 98, 458-468.
66. Dublineau, I; Grandcolas, L; Grison, S; Baudelin, C; Paquet, F; Voisin, P. Modification of depleted uranium. *Toxicol. Sci* 2007, 98, 458-468.
67. Leggett RW, Pellmar TC. The biokinetics of uranium migrating from embedded DU fragments. *J. Environ. Radioact.* . 2003;64:205-25.
68. Gueguen Y, Souidi M, Baudelin C, Dudoignon N, Grison S, Dublineau I, Marquette C, Voisin P, Gourmelon P, Aigueperse J. Short-term hepatic effects of depleted uranium on xenobiotic and bile acid metabolizing cytochrome P450 enzymes in the rat. *Arch. Toxicol.* . 2006;80:187-95.
69. Yapar K, Zayuooplu K, Oruc E, Yalcin E. Protective role of Ginkgo biloba against hepatotoxicity and nephrotoxicity in uranium-treated mice. *J. Med. Food* . 2010;13:179-88
70. Feugier, A; Frelon, S; Gourmelon, P; Claraz, M. Alteration of mouse oocyte quality after a subchronic exposure to depleted uranium. *Reprod. Toxicol* 2008, 26, 273-277.
71. Grignard, E; Gueguen, Y; Grison, S; Lobaccaro, JM; Gourmelon, P; Souidi, M. Contamination with depleted or enriched uranium differently affects steroidogenesis metabolism of the rat. *Int. J. Toxicol* 2008, 27, 323-328.
72. Hinden, R; Brugge, D; Panikkar, B. Teratogenicity of depleted uranium aerosols: A review from an epidemiological perspective. *Env. Health: Global Access* 2005, 4, 17.
73. Briner, W; Byrd, K. Effects of Depleted Uranium on Development of the Mouse. In *Proceedings of the 6th International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine*, 6th ed; Centeno, J, Collery, P, Vernet, G, Finkelman, R, Gibb, H, Etienne, J-C, Eds.; John Libby Eurotext: Paris, France, 2000; Volume 6, pp. 459-461.
74. Briner, W. Neurotoxicology of depleted uranium in adult and developing rodents. In *Depleted Uranium, Properties, Uses, and Health Consequences*; Miller, A, Ed.; CRC

- Press: New York, NY, USA, 2007; pp. 67-74.
75. Bertell R. Depleted uranium: all the questions about DU and Gulf War syndrome are not yet answered. *Int. J. Health Serv.* . 2006;36:503-20.
76. Papathanasiou, K; Gianoulis, C; Tolikas, A; Dovas, D; Koutsos, J; Fragkedakis, N; Papathanasiou, N. Effect of depleted uranium weapons used in the Balkan war on the incidence of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and invasive cancer of the cervix in Greece. *Clin. Exp. Obstet. Gynecol* 2005, 32, 58-60.
77. Obralic, N; Gavrankapetanovic, F; Dizdarevic, Z; Duric, O; Sisic, F; Selak, I; Balta, S; Nakas, B. The number of malignant neoplasm in Sarajevo region during the period 1998-2002. *Med. Arch* 2004, 58, 275-278.
78. Ibrulj, S; Krunic-Haveric, A; Haveric, S; Pojskic, N; Hadziselimovic, R. Micronuclei occurrence in population exposed to depleted uranium and control human group in correlation with sex, age and smoking habit. *Med. Arch* 2004, 58, 335-338.
79. McDiarmid, MA; Keogh, JP; Hooper, FJ; McPhaul, K; Squibb, K; Kane, R; DiPino, R; Kabat, M; Kaup, B; Anderson, L; Hoover, D; Brown, L; Hamilton, M; Jacobson-Kram, D; Burrows, B; Walsh, M. Health effects of depleted uranium on exposed Gulf War veterans. *Environ. Res* 2000, 82, 168-180.
80. Milacic, S. Health investigations of depleted-uranium clean-up workers. *Med. Lav* 2008, 99, 366-70
81. Milacic, S; Simic, J. Identification of health risks in workers staying and working on the terrains contaminated with depleted uranium. *J. Radiat. Res. (Tokyo)* 2009, 50, 213-222.
82. Miller, AC; Brooks, K; Smith, J; Page, N. Effect of the militarily-relevant heavy metals, depleted uranium and heavy metal tungsten-alloy on gene expression in human liver carcinoma cells (HepG2). *Mol. Cell Biochem* 2004, 255, 247-256.
83. Yazzie, M; Gamble, SL; Civitello, ER; Stearns, DM. Uranyl acetate causes DNA single strand breaks in vitro in the presence of ascorbate (vitamin C). *Chem. Res. Toxicol* 2003, 16, 524-530
84. Yang, ZH; Fan, BX; Lu, Y; Cao, ZS; Yu, S; Fan, FY; Zhu, MX. Malignant transformation of human bronchial epithelial cell (BEAS-2B) induced by depleted uranium. *Ai Zheng* 2002, 21, 944-948.
85. Miller, AC; Brooks, K; Stewart, M; Anderson, B; Shi, L; McClain, D; Page, N. Genomic instability in human osteoblast cells after exposure to depleted uranium: delayed lethality and micronuclei formation. *J. Environ. Radioact* 2003, 64, 247-259
86. Kalinich, JF; Ramakrishnan, N; Villa, V; McClain, DE. Depleted uranium-uranyl chloride induces apoptosis in mouse J774 macrophages. *Toxicology* 2002, 179, 105-114.
87. Hahn, FF; Guilmette, RA; Hoover, MD. Implanted depleted uranium fragments cause soft tissue sarcomas in the muscles of rats. *Environ. Health Perspect* 2002, 110, 51-59
88. Miller, AC; Stewart, M; Rivas, R. DNA methylation during depleted uranium-induced leukemia *Biochimie* 2009, 91, 1328-1330.
89. Shu, C., Li, J., Liu, S., Li, Y., Ran, Y., Zhao, Y., ... & Hao, Y. (2023). Depleted uranium induces thyroid damage through activation of ER stress via the thrombospondin 1-PERK pathway. *Chemico-Biological Interactions*, 110592.
90. Ran, Y., Wang, S., Zhao, Y., Li, J., Ran, X., & Hao, Y. (2020). A review of biological effects and treatments of inhaled depleted uranium aerosol. *Journal of Environmental Radioactivity*, 222, 106357.
91. Ballou JE, Gies RA, Case AC, et al. Deposition and early disposition of inhaled uranium-233 uranyl nitrate and uranium-232 uranyl nitrate in the rat. *Health Phys.* 1986;51:755-772.
92. Karpas Z, Lorber A, Sela H, et al. Measurement of the ²³⁴U/²³⁸U ratio by MC-ICPMS in drinking water, hair, nails, and urine as an indicator of uranium exposure source. *Health Phys.* 2005a;89(4):315-321

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*